

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР В ПЕРЕВОДЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Одилхонова Диллола

студентка магистратуры университета мировой экономики и дипломатии, кафедры английского языка, направления «гидовское сопровождение и переводческая деятельность»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6723483>

Annotation: В статье рассматривается неотъемлемая часть политического дискурса – концептуальная метафора. В статье представлены сути исследований, проведенных для изучения интерпретации концептуальных метафоры на примере Европейского парламента.

Keywords: концептуальная метафора, политический дискурс, перевод и интерпретации метафоры.

Политический дискурс, благодаря своему разнообразию, представляет Институциональный дискурс Европейского союза представляет собой важный объект исследования в лингвистике. Исследования сосредоточены на лингвистических процессах, лежащих в основе принятия политических решений, и проливают свет на решающую роль коммуникации в этих процессах. Однако те языки, которые использовались в этих процессах, здесь игнорируются, и анализируются в основном тексты, написанные или произведенные на английском языке. Однако, поскольку Европейский Союз был построен на многоязычии своих граждан и институтов, он имеет самую большую в мире службу устного перевода. Однако этот аспект редко освещается в исследованиях. Например, при исследовании дискурса Европейского парламента не учитывается разнообразие языков-источников. Шеффнер подчеркивает, что служба письменного и устного перевода Европейского союза обеспечивает многоязычие организации и вносит свой вклад в процесс объединения Европы.

Письменный и устный перевод лежит в основе политических и медийных обменов между институтами, государствами-членами и отдельными политическими деятелями. Это также влияет на коммуникацию и, соответственно, на принятие решений в Европейском парламенте, который является крупнейшим и единственным демократическим институтом в ЕС. Однако многоязычие Европейского парламента и вытекающая из этого пронизательная роль синхронного перевода преуменьшаются в лингвистических исследованиях. Также на периферии исследований в области интерпретации находится вопрос концептуальных метафор в интерпретации и их влияния на институциональный и политический

дискурс Европейского Союза или других международных организаций. В некоторых случаях это даже предельно упрощают, утверждая, что общий язык, сложившийся в рамках лингвистического сообщества, не зависит от перевода, поскольку он присутствует во всех языках стран-участниц. Поскольку концептуальные метафоры также являются компонентами этого языка, утверждается, что они не теряются при переводе, что, по мнению Друлака, можно наблюдать в так называемом евро-слове Европейского Союза. Шеффнер, с другой стороны, иллюстрирует последствия и эффекты, которые может иметь упрощенный перевод концептуальных метафор. Она объясняет это на примере перевода метафорического выражения "твердое ядро" по отношению к будущей структуре Европейского Союза, которое было использовано в предложении со стороны ХДС/ХСС. Выражение основано как минимум на трех концептуальных метафорах, ни одна из которых не была исключена в исходном тексте: Ядро - это контейнер, ЕС - это центр, а иметь контроль - значит быть в центре. Фраза, переведенная на английский язык как *hard core*, вывела на первый план последнюю метафору, прочитанную как стремление Германии к власти, которая встретила сопротивление в Великобритании и вызвала чувствительные дебаты в обеих странах. Другой пример взрывного характера перевода метафорических выражений представлен уже описанным общим европейским домом, который также был воспринят на международном уровне и вновь вызвал дебаты. При изучении этого примера тот факт, что выражение было впервые переведено с русского на другие иностранные языки, включая немецкий, был отодвинут на задворки исследования и редко рассматривался.

Хотя межкультурным аспектам было уделено много внимания, межлингвистические аспекты остались в стороне. Поскольку метафоры могут функционировать как дипломатические и убеждающие средства в политике, их интерпретация или перевод имеют значение для политических целей. Миколайчик использует статьи польской и немецкой прессы и их переводы на польский или немецкий языки для анализа трудностей, с которыми сталкиваются переводчики, когда им приходится передавать метафоры на языке перевода.

Миколайчик рассматривает как традиционные лингвистические, так и концептуальные метафоры. Она отмечает, что концептуальные метафоры в этих языках часто идентичны или похожи, что можно объяснить сопоставимым историческим и культурным опытом культурных кругов и генеалогическим родством двух языков. Однако она подчеркивает, что

существует также множество проблем, с которыми приходится сталкиваться переводчикам. Она утверждает, что переводчики должны полагаться на когнитивную компетенцию 70 в процессе перевода, чтобы интерпретировать концептуальный и культурный контекст метафоры в исходном и переводящем языках. Несмотря на взрывоопасный характер, эта проблема была отнесена на второй план в исследованиях. До сих пор было проведено только два исследования, в которых изучалась интерпретация концептуальных метафор на примере Европейского парламента. Анна-Риитта Вуорикоски (2004) и Морвен Битон (2007) пришли к противоположным дихорическим выводам, выявив исследовательский пробел и нерассмотренную область исследований.

Вуорикоски (2004) рассматривает роль говорящего как составляющую качества устного перевода, когда устный перевод служит для установления коммуникации между говорящим и получателем. Она указывает на определение, что смысл должен быть передан в интерпретации, и поэтому операционализирует конститутивные части, которые составляют смысл в парламентском дискурсе. В своей работе Вуорикоски исходит из того, что интерпретация должна вызывать одинаковый когнитивный эффект и впечатление у слушателей, чтобы соответствовать факторам качества. Поэтому она ставит исследовательский вопрос, передают ли собранные в корпусе интерпретации своим получателям сообщение, эквивалентное исходному тексту.

Битон (2007) исследовал влияние синхронного перевода в Европейском парламенте на институциональную идеологию Европейского Союза. Идеология, согласно определению CDA, понимается как временно устойчивые, неявные, социальные предположения, которые члены группы принимают как должное и используют в своем взаимодействии. Битон анализирует институциональный контекст пленарных дебатов и указывает на уникальную языковую политику Европейского Союза и Европейского парламента, где устный и письменный перевод осуществляется или может осуществляться со всех языков государств-членов и на них. Это отличает Европейский Союз от других международных организаций, где несколько языков выбраны в качестве лингва франка и общение ограничивается этими языками, самым важным из которых является английский. Многоязычие в ЕС обеспечивает равенство между всеми официальными языками.

Битон предполагает, что самокоррекция при интерпретации метафор показывает, что переводчики осознают роль метафор в

институциональной гегемонии и, в связи с этим, пытаются отразить их в интерпретации. Она описывает это как взаимодействие институциональной гегемонии и аксиологии переводчиков. Поскольку самореферентные метафоры использовались в целевых текстах чаще или раньше, чем в исходных текстах, институциональная метафорика усиливается в интерпретации, тем самым подкрепляя дискурсивно-гегемонистскую позицию Европейского Союза.

Вуорикоски приходит к выводу, что метафоры либо опущены, либо неуклюже переданы в интерпретации. Битон, с другой стороны, приходит к выводу, что переводчики интерпретируют метафоры и даже используют их чаще, чем говорящие. Эти противоречивые выводы подчеркивают необходимость дальнейших исследований по данной теме и дают толчок для эмпирического исследования.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beaton, M. Intertextuality and Ideology in Interpreter-mediated Communication/ The Case of the European Parliament. Dissertation, HeriotWatt University, 2007
2. Drulák, P. Identifying and assessing metaphors: Discourse on EU reform”/ T. Carver, J. Pikalo (Hg.) Political Language and Metaphor: Interpreting and changing the world. London: Routledge, 2008. 105-118.
3. Chilton, P./ Ilyin, M. Metaphor in Political Discourse /The Case of the ‘Common European House. Discourse and Society, 1993. 7-31.
4. Mikołajczyk, B. Zur Übersetzbarkeit der Metapher. / Studia Germanica Posnaniensia, 2002. 49-60.
5. Schäffner, Ch. Attitudes to Europe – Mediated by Translation/ A. Musolff/ C. Good/ P. Poionts/ R. Wittlinger (Hg.): Attitudes Towards Europe. Language in the Unification Process. Aldershot: Ashgate, 2002. 201-217.
6. Vuorikoski, A. A Voice of its Citizens or a Modern Tower of Babel? / The Quality of Interpreting as a Function of Political Rhetoric in the European Parliament. Dissertation, University of Tampere, 2004.
7. Wodak, R. 'Doing Europe': the Discursive Construction of European Identities. /R. Mole (Hg.): Discursive Constructions of Identity in European Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 70-94.
8. Drulák, P. Metaphors Europe Lives by: Language and Institutional Change of the European Union. / EUI Working Paper SPS, 2004. 15. <http://http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/2632/sps2004-15.pdf?sequence=1>